

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ergasheva Dilshoda,
tayanch doktoranti,
Samarqand davlat pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
dilshodaabdusalomovna@gmail.com

LAYLI VA MAJNUN MAKTUBLARINING KOMPOZITSION TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Navoiyning “Layli va Majnun” asaridagi bosh qahramonlarning yozgan maktublari tahlil etiladi. Tahlilda maktublarning asar badiiy koloritidagi ahamiyati, Navoiy maqsadi, personajlarning qalb kechinmalari, kompozitsiyasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: “Layli va Majnun”, Layli maktubi, Majnun maktubi, kompozitsiya, kirish qism, asosiy qism, xotima, badiiy san'atlar, oshiq-ma'shuq ruhiyati, tasavvuf motivlari, “Lisonn ut-tayr”, Navfal.

Ergasheva Dilshoda,
doctoral candidate,
Samarkand State Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
dilshodaabdusalomovna@gmail.com

COMPOSITIONAL ANALYSIS OF LETTERS FROM LAYLI AND MAJNUN

ABSTRACT

This article examines the letters written by the main protagonists in Alisher Navoi's “*Layli and Majnun*.” The analysis focuses on the significance of these letters in shaping the artistic color of the work, Navoi's creative intent, the emotional experiences of the characters, and the compositional structure of the letters.

Keywords: “Layli and Majnun,” Layli's letter, Majnun's letter, composition, introduction, main body, conclusion, artistic devices, lover-beloved psychology, Sufi motifs, “Lison ut-Tayr,” Navfal.

Эргашева Дилшода,
докторант базового обучения,
Самаркандский государственный педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
dilshodaabdusalomovna@gmail.com

КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПИСЕМ ЛЕЙЛИ И МАДЖНУНА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются письма, написанные главными героями произведения Алишера Навои «Лейли и Меджнун». В ходе исследования раскрывается значение писем в художественном колорите произведения, творческий замысел Навои, душевные переживания персонажей и композиционные особенности писем.

Ключевые слова: «Лейли и Меджнун», письмо Лейли, письмо Меджнуна, композиция, вступительная часть, основная часть, заключение, художественные средства, психология влюблённых, суфийские мотивы, «Лисон ут-тайр», Навфаль.

“Layli va Majnun” dostonida qahramonlar o‘rtasidagi maktublar navoiyona mahorat ila chuqur lirizm bilan to‘ldirilgan badiiy lavhalardan iborat. “Layli va Majnun” dostonidagi ikki oshiq va mashuq o‘rtasidagi yozishmani Layli boshlab bergan. U Zayd orqali Majnundan payg‘om olgach, darhol davotu xoma (qalam) so‘rab oldi-da, “filxol muxarrar etti noma”. So‘ngra Layli bu nomani pinhoni ravishda Majnunga yo‘llaydi.

Laylining maktubi 66 baytdan iborat bo‘lsa, Manunning Layliga javoban yo‘llagan maktubi 88 baytni tashkil qiladi. Ko‘rishimiz mumkinki, maktublar hajman yirik o‘rinni tashkil qiladi.

Layli tomonidan yozilgan maktub **kopmozitsiyasiga** diqqat qilsak, maktub kirish, asosiy qism va xotimadan iborat. Maktubning **kirish qismi** “tengri oti” bilan boshlanib, ishq mayi balolari haqida biroz hikoya qilinadi. So‘ng “*bir xastag‘a bir shikastadindur*” deya maktub muddaosiga o‘tiladi. **Asosiy qism** “*Ey ishq o‘tida xasim nechuksen, Ey bedil-u, bekasim nechuksen*” bayti bilan boshlanadi va Layli olti baytda o‘z yoriga “*ishqimda behush bo‘lgan, furqatimda boshiga tosh yog‘ib, yana toshdan boshini yashirmagan, hajrim o‘tida kul bo‘lgan, jinnilik zanjirini qo‘liga solgan*” deya **murojaat** qiladi. Shundan so‘ng ketma-ket to‘qqiz baytda yoridan hol-ahvol so‘raydi:

Holing nedurur firoqim ichra?

Fikring nedur ishtiyoqim ichra?

Layli Majnundan hol so‘rar ekan, o‘z ishtiyoqini, xavotirini ham aytib o‘tadi:

Sochingga yopushsa xor-u xoshok,

Kim tortar ekin birin-birin pok?..

Jismingki qonasa g‘am toshidin,

Kim yur ekin oni ko‘z yoshidin?

Hajr o‘ti taningni kuydurur chog‘,

Kim sochar ekin ul o‘tg‘a tufrog‘?

Layli Majnunning holatini yaqin o‘tgan zamon fe‘lida maktubda nadomat bilan sanab o‘tadi: “dashtda yotganingda qumlar senga tushak ekan”, “kechalari bo‘rining ko‘zi shaming ekan”, “qoshingga chibinlar o‘tirar, boshingda quyunlar aylanar ekan” kabi istifodalar birinchidan Laylining Majnun holatidan xalq orasidagi “fasonalar” orqali xabardorligini bildirsa, ikkinchidan Majnunning holatidan qizning ham g‘am-anduhi yana-da ortayotganini anglatadi.

Layli Majnunga shirin so‘zlari bilan, uning g‘amiga sherik bo‘la-bo‘la murojaat etish asnosida shunday deydi:

Ey hajrim o‘tida gar bo‘lib kul,

Har shu‘la ko‘runubon anga gul!

Savol tug'iladi. Nega Majnunga har bir shu'la gul bo'lib, ya'niki yor bo'lib ko'rinadi? Yor jamoliday tuyuladi? Chunki haqiqiy oshiq doim ilhaq holatda bo'ladiki, yilt etgan shu'ladan ham yorini izlaydi, bu ilhaqlikni o'zidan sira tark ettirmaydi. Bu sargashtalikdan har bir go'zallikda yorining husnini ko'rganday bo'laveradi. Bu Majnunga Laylining murojaati edi. Darhaqiqat Majnun shunday holatda edi. Lekin buni Layli qayerdan biladi? Demak, Laylining ishq olovi ham Majnunnikidan kam emas. U bunday holatni o'z boshidan kechirgan, kechira turib Majnun holatini o'zidagi holatga qiyosan so'ylayotgan bo'lsa, ne ajab?!

*Miskin meni zoru poybasta,
 Yo'q, yo'qki zaifi poshikasta.
 Na mayli sukun, ne haddi raftor,
 Yuz qaydi balo aro giriftor.*

*Bo'lmoq yuz alam uyida mahbus.
 Bir yon, yana bir yon o'ldi nomus...
 Bu mehnati ishq pech-darpech,
 Nomus chu ketti, barchasi hyech!*

*Sen tortibon ohi otasholud,
 Men o't yoqubon chiqarmayin dud...*

Balolar qaydiga giriftorlik, alamlar uyida mahbus bo'lib yotish, qalbida o't yongani holda birovga izhor qila olmaslik asar so'nggida Laylini ham halok qildi.

Qays, aynan, erkak jinsi vakili bo'lgani uchun ham (garchand u ham ishq otashi tushurgan holatdan ota-onasini oldida juda uyalgan edi) majnunlikni bo'yniga ololdi va el ichida Majnun deya ataldi. Biroq Layli bunday qilolmaydi. Bunga sabab or-nomus, hayo edi. Garchi Layli maktubida o'z mayl, istaklarini bildirsa-da, orzu-xayollarini oshkora ifoda eta olsa-da sharq xalqlariga xos ibo-hayo borasida shunday deydi:

*Er majlisi ichra roh (may) erur zeb,
 Xotin kishiga saloh (pokizalik) erur zeb.*

Ya'ni erlar majlisining zebu-ziynati – sharobdir, xotin kishining zeb-u ziynati– pokizalik, deya o'zining bo'ynida or-nomus mas'uliyati borligi, bu esa hajr azobiga yana ham sabab bo'lishi aytadi.

Shundan so'ng ma'shuqa oshig'i haqidagi eshitganlarini birma-bir so'zlay boshlaydi: Ushbu qismda “*Navfal bilakim sipoh chekting*”, “*Mundog' dag'i dedilar fasona*”, “*Chun hajlasi sori ko'z solibsen, Qo'lmoqqa qizini so'z solibsen*” kabi voqealar rivoji tafsiloti o'z aksini topgan.

Xalq orasida ana shunday mishmish borligini aytgan Layli “*Baxting yor bo'lsin, billoh, men bunga ishonmadim [1.-B.318]*” deya, “*sening maqsading mening maqsadimdir*” deb Majnunga e'tiroz bildirmaydi. Layli asarda nafaqat ma'shuq, balki u ham iztirobli oshiqdir. U o'z ishqida sadoqatli oshiqdir. O'zi sadoqatli kishi yorining sadoqatsiz bo'lishiga ishona olmaydi. Shuning uchun ham Layli o'z maktubida bunday afsonlarga ishonmaganini birgina satrda qistirib o'tadi. Layli maktubda Navfalning qizini raqib sifatida ko'rmaydi, balki “*Ko'rmush edim ul sanamni bir kun*” deb raqibini “*Ham xubu, ham elga mehribondur, Necha desa yaxshig'ina jondur*” deya maqtaydi ham. Layli tomonida o'z raqibiga bunday baho berilishi uning yuksak ma'naviyatidan, botiniy olamining go'zqligidan dalolatdir.

Maktub **xotimasi** Laylining achchiq so'zi o'rniga Majnun ko'nglini o'rtovchi “*Yovar sanga haq taborak o'lsun, Bu xayr ishing muborak o'lsun*” tabrik bayti bilan boshlanib, jami

uch baytni tashkil qiladigan xotima “*Insofg‘a ham kanora tutma, Bizni dog‘i bir yo‘li unutm*” bayti bilan tugaydi. Aslida, maktubning kulminatsion nuqtasi ham aynan xotimadagi ushbu satrlardir. Sababi, Navoiy ta‘biri bilan aytganda “*Majnun Laylining kecha to‘lin oyidek oppoq sahifada laylatulqadrdek nomasini o‘qib, og‘zi visol bolidan shirin bo‘lganda komiga ari nishi sanchilgani*[2.-B.316]” voqeasi Laylining fikrlari maktubning asosiy qismida pishib yetilib, aynan, xotimada ko‘ngil dasturxonining yorilishiga ishora. Majnunning esa maktubni o‘qib bo‘lguncha tani qalamdek titrab madorsizlanishini Navoiy shunday bayon etadi:

*Majnun o‘qug‘uncha bo‘yla noma,
 Za‘f etti tani misoli xoma.*

Go‘yo Laylining asl muddaosi, bo‘g‘ziga tiqilgan so‘zi shu edi-yu, o‘z oshiqini muborakbod etib ko‘ngli taskin topadi va maktub tugaydi. Layli Majnunni qutlab, maqsadiga yetgach, gapini cho‘zmay, “*meni ham unutm*” iltijosi bilan maktubiga ruhiy tamg‘a bosadi. Nega Layli o‘z maktubida gina qilishni cho‘zmad, nega o‘z yoriga oq yo‘l tiladi? Navoiy bu o‘rinda **ayol psixologiyasidagi** nozik o‘rindan foydalanadi: ayol ko‘ngil tubidagi so‘zini eng oxirida so‘ylaydi, so‘ylaydi-yu tin oladi. Maktubda ham xuddi shu holat yuz bergan.

Layli zamonasining nafaqat go‘zal qizi edi, balki oqila qizi ham edi. Oqila ayol esa Navoiy tasavvurida, aynan, Layli kabi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek “*Ijodkor asari*”da Navoiy ijodidagi “*Layli va Majnun*” dostonining badiiy tahlilini aks ettirib, “*Obrazlarning ideyaviy ulug‘vorligiga ko‘lka tashlovchi har nav tasodifiy chizg‘ilar, tor maishiy sharoitlar shoir tomonidan ustalik bilan o‘chiriladi*...[3.-B.89]”– deya o‘z xulosasini keltirishi ham Layli haqidagi fikrimiz isbotidir.

Balki Layli “*Shumi oshiqliging, ishqning shevasi shunday bo‘ladimi*” deya tanbeh berganida, Majnun Navoiy ta‘riflaganidek “*Majnun o‘qug‘uncha bo‘yla noma, Za‘f etti tani misoli xoma*” holatidagi titroqqa tushmas edi. Majnun qanday qarorni ixtiyor etsa Layli unga so‘zsiz rizoligini bildirishi, noma so‘nggida esa

*Bo‘lsang necha oning ila xurram,
 Yod ayla gahi bu xastani ham*[4.-B.157],-deya iltijo qilishi Majnun qalbiga “*nesh*” misol botadi.

Balki Layli “*Shumi oshiqliging, ishqning shevasi shunday bo‘ladimi*” deya tanbeh berganida, Majnun Navoiy ta‘riflaganidek “*Majnun o‘qug‘uncha bo‘yla noma, Za‘f etti tani misoli xoma*” holatidagi titroqqa tushmas edi. Majnun qanday qarorni ixtiyor etsa Layli unga so‘zsiz rizoligini bildirishi, noma so‘nggida esa

*Bo‘lsang necha oning ila xurram,
 Yod ayla gahi bu xastani ham,-* deya iltijo qilishi Majnun qalbiga “*nesh*” misol botadi va qosid (xabar yetkazuvchi) Zaydga qarab bunday deydi:

*K-ey, chok yurakka chora andesh,
 Marham aro yoshurub base nesh.*

*Bu nomaki jonni qildi betob,
 Yozmoqqa javob yo‘qtur asbob.*

Zayd Majnunga “*qag‘az dag‘i xoma*” bergach, u ham o‘z maktubini “*tengri oti*” bilan boshlaydi. Layli bilan Majnunning maktublarini o‘zaro qiyosan tahlil qilar ekanmiz, ulardagi ba‘zi xususiylikni ko‘ramiz. Masalan, maktublarning kirish qismi quyidagicha: Layli maktubida ishq mayi oshiqnlarni ne holga solajagi bayon etilgan bo‘lsa, Majnun

maktubida tangrining oshiqlar uchun *“ayriliq kulfatini qattiq yaratib, ishq sharbatini achchiq etgani”* bayon qilinadi. Maktubning kirish qismi shulardan iborat.

Majnun maktubining **asosiy qismi** *“Mendinki ichim g‘amingda qondur, Sangaki g‘aming tanimda jondur”* bayti bilan boshlanadi. Umuman olganda *“junun fasonasi, rasvoliq o‘ti fasonasi”* o‘z yoriga go‘zal tashbehlar bilan murojaat qiladi, qalbidagini to‘kadi. Majnunning murojaatlari, tashbeh-u, yor sifatini ta‘riflashlari uning oshiqlik g‘amidagi **butun ruhiyatini ochib beradi. Va bu ruhiyatning Layli ruhidan bir qatra ustunligini, yetukligini ko‘ramiz.** Ishq muhtolosi savdoyi holatga tushmasdan turib ishq balog‘asiga yetisha olmaydi. Majnun esa savdoyi edi va buni maktubida tan oladi. U yorining sifotlarini ta‘riflashni boshlar ekan,

Ne haddim ila duo degaymen,

Yuz madh ila sano degaymen? - deya *“madhingni degali dog‘i qani til”* holatini ayon etadi.

Majnun yorini go‘yo ko‘rib turgandek, *“Ey lutf jahonining bahori, Yuzung bu bahor lolazori”* deydi va kokillarini, qayrilma qoshlarini, xumor ko‘zlarini, qora xolini (xoli hindu), kamoli tor og‘zini, qaddi raftorini, noz uyqusini ritorik so‘roqlar ifodasida tarannum etadi.

Layli va Qays o‘rtasidagi rishta nafaqat samimiy sevgi, balki saviya, fikr va maslak birligi ham edi. Bu ma‘naviy birlik Majnun maktubining bir necha o‘rinlarida ko‘zga tashlanishi bilan Layli maktubidan farq qiladi. Layli maktubida Majnunga bo‘lgan muhabbatini tan olsa, Majnun bu muhabbat o‘tida oddiy xalq tushunmas bir makonda ekanligini aytadi.

“Bu ermish irodai ilohiy, kim sirrini bilmas el kamohi” baytida Majnun bu muhabbat Alloh irodasikim, el buning haqiqiy mohiyatini bilmaydi deya faylasufona fikr bildiradi. Majnun yana o‘z holatini *“Bu za‘f bila chu po‘ya qilib, O‘rgamchi tanobidin yiqilib”* satrida ifodalaydiki, o‘rgimchak iplaridan-da yiqiluvchi shaxs jismi emas, ruhiy jihatdan ojiz-u notavonligini, bunday ojizlik Qays uchun odat bo‘lib qolganini bilib olamiz. Ruhiy ojizlik, quvvatsizlik shundayki, u bir lahzada shiddatkor quvvatga ega bo‘lsa, bir lahzada o‘rgimchak to‘riga qoqilib tushar darajadagi kimsa holatidir. Navoiyning Majnuni aynan shunday ahvolda. Zamonaviy adabiyotda ruhiyatning pajmurda holatini ana shunday navoiyona tarzda siqiq misralarda o‘lkan ma‘no bilan bera olishi bugungi kunda **modernizm** adabiyotida avj olgan ifoda usullaridandir.

Majnun maktubida **tasavvuf** motivlari bo‘rtib ko‘rinadi.

Yo‘qluk manga gar urub durur yo‘l,

Sen bor bo‘l-u bu yo‘qqa yor bo‘l.

Ya‘ni Navoiy ishq masalasiga har bir asarida alohida urg‘u beradi. Jumladan, tasavvufiy qarashlari o‘rin olgan asari **“Lison ut tayr”**da mansur Hallojga nisbatan tanqidiy qarashlarini shunday ifoda etadi: *“Sen ajib bir uzoqni ko‘rolmasligingdan bu borada o‘zingning ko‘rliging va nodonligingni oshkor etding. Chunki Tavhid vodiysi yoki yakkalik va yolg‘izlik gulshanida “menlik” va “senlik” tomon yo‘l ochding, ammo u bu xil ikkilik vasfidan pok turardi. Degan ham, bergan ham, in‘om qilib sochgan ham, tergan ham uning o‘zidir! U yozuv “menlik” rangidan pok edi, nag‘masida ham ikkilik ohangi yo‘q edi. Men u yerda “senlik”ni xayol qilib, ikkilik naqshidan aql yurgizganman. Sendagi bu holat, shuni bilki, g‘ilaylikdan, bitta narsani ikkita qilib ko‘rishdan o‘zga narsa emas. Bu xayolni xotiringdan chiqarib, yo‘q qilib tashla[5.-B.83]!* Navoiyning ishq yo‘lida tavid borasidagi g‘oyalari uning umri oxirida pishib yetilmagani, balki navqironlik chog‘laridayoq ayni shunday maslakda bo‘lganini Majnun maktubi badiiyatidan anglab olishimiz mumkin. Majnun maktubining asosiy qismi bilan besh baytdan iborat xotima qismini bog‘lovchi

*Hay, hay, ne fasonalar bo'lur bu,
Xorij ne taronalar bo'lur bu?
Go'yo savdo yo'lumni urdi,*

Hushumni junun yeli sovurdi, satrlarida Majnunning hayratiga guvoh bo'lamiz. O'z holatidan o'zi hayratda bo'lgan kishi esa yarim telbadir. Bu yuzdan Majnun "*Shuur bilan so'zlash shiorim emas*"[6.-B.321] deya o'z holatini to'g'ri bayon etadi. Shuur bilan so'zlay olmasligining sababi esa uning vujudi yo'qlik tavrida (ko'rinishida), u o'rgimchak iplariga qoqinsa yiqiladi; chok bo'lgan ko'ksiga hasharotlar bemalol kirib chiqadi; ko'ksida chivinlar o'ralashadi; ko'ziga chumolilar uya qurgan. U faqat yor yodi bilangina tirik. Shuning uchun ham g'arib oshiq deydi:

*Alfozin o'qurda ruh toptim,
Har harfida yuz futuh toptim.*

Bunday oshiqlikdagi ishq mohiyatini esa Layli kabi ma'shuqagina tushuna oladi. Yuqori tabaqa tomonidan "jinni" deb tahqirlangan, zamonasining eng zakiy bilimlilaridan bo'lgan Qaysni mulkdor Ibni Salomdan yuqori qo'ygan zarshunos ham ana shu Layli edi.

Bosh qahramonlar maktubida nido, tashbeh, tanosub

Xulosa qilsak, Layli va Majnun maktubi g'oyaviy jihatdan ishqiy maktub bo'lib, unda Navoiy Laylis vhamda Majnunining zakosi, sadoqati, hayosi, ishonchi ham o'zining bo'y-bastini ko'rsatib turadi. Bundan tashqari maktubdan biz nafaqat personajlarining otashin qalb iztiroblaridan, balki o'sha davr tuzumidan ham xabardor bo'lamiz. Masalan, Laylining "*Navfal bilan ustimizga qo'shin tortding. Qabilam yuziga balo shapaloq urib, saroyim ahliga tomon qo'rqinchini soldi. Otam meni o'ldirib, qonlarimni yerga to'kmoq istadi*" tarzidagi nolasi o'sha davr qabilalari o'rtasidagi adovatdan, otalarning farzandi taqdiriga bo'lgan munosabatidan, jamiyatning ilm-u hikmat egasiga (Qays)ga emas, mol-mulk sohiblari (Ibni Salom)ga qulluq qilishidan xabardor bo'lamiz. "Layli va Majnun" dostonidagi maktublar davr ruhini o'zida yoritgan motivlardandir. Navoiy personajlar maktublari orqali *dardman, ishqli kishilarni ulug'laydi, yasama, qalbaki ishq egalarini qoralaydi*[7.-B.85]... Navfal tilidan keltirilgan "*Dur toj uza aybdin yiroqdur, La'l o'lsa yonida yaxshiroqdur*" misralari esa fikrimiz isbotidir. Umuman, ushbu doston orqali Navoiy boshqacharoq vazifa va maqsadni, Layli va Majnun fojiasi bilan shaxs erkini, insonning sevgi va sadoqat kabi olijanob fazilatlarini paymol etgan feodal o'rta asrining dahshatli qonun-qoidalarini, urf-odatlarini qoralash vazifasini o'z oldiga qo'yadi.[8.- B.465] Navoiy ushbu maqsadini "Layli va Majnun" dostonidagi personajlar o'rtasidagi yozishma - xatlar orqali ham amalga oshirdi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. G'.G'ulom nashriyoti. T.: -1990-yil, 318-bet. (nasriy bayon)
2. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. G'.G'ulom nashriyoti. T.: -1990-yil, 316-bet. (nasriy bayon)
3. Ойбек. Навоий Гулшани (Навоий ҳақида мақолалар) Тошкент: "Тошкент" бадиий адабиёт нашриёти, 1967- йил. 89-bet.
4. Alisher Navoiy. Lison ut tayr. Nasriy bayon. 83-bet
5. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. G '.G 'ulom nashriyoti. - Toshkent, 1990-yil, 321-bet.
6. Ойбек. Навоий Гулшани (Навоий ҳақида мақолалар) Тошкент: "Тошкент" бадиий адабиёт нашриёти, 1967- йил.
7. Қаюмов А. Алишер Навоий (шоирнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида лавҳалар) – Тошкент: Камалак, 1991-йил.
8. АҲайитметов А. Навоий даҳоси. – Тошкент: Ғафур Ғулом нашриёти, 1970-йил.
9. Шарафиддинов О. Алишер Навоий (Ҳаёти ва ижоди) – Тошкент: Ғафур Ғулом нашриёти, 1971-йил.
10. Алишер Навоий. «Лайли ва Мажнун». – Тошкент: Ғ. Ғулом нашриёти, 1990-йил.
11. Маллаев Н. «Ўзбек адабиёти тарихи». – Тошкент: Ўқитувчи нашриёти, 1965.